

CESAB

CENTRE FOR THE SYNTHESIS AND ANALYSIS OF BIODIVERSITY

Project summary

AFROBIODRIVERS

African biodiversity dynamics: interactions between ecological processes and conservation actions

Principal Investigator: Hervé Fritz (CNRS)

Start and finish: 2012-2016

Co-funding organization: Région PACA

While Africa has been home to exceptional biodiversity so far, the proven decline of its large, iconic mammals represents a significant ecological and economic threat to most countries of the continent. The AfroBioDrivers project provides tools to better understand and anticipate these declines in order to put in place sustainable protection solutions.

Context and objectives

Mammal populations do not move in the same way across regions and countries. In southern Africa, after spectacular extinctions in the 19th century, the effectiveness of the reintroduction and protection measures put in place has led to an increase in the numbers of emblematic species, particularly white rhinoceros and elephants, as well as many species of antelopes. Conversely, in other regions these populations are experiencing declines, particularly in East Africa and West Africa, where the situation seems to be the most worrying. While there are a lot of data in sub-Saharan Africa, those for Central and West Africa are scattered, heterogeneous and have never been published in detail.

The aim of the AfroBioDrivers project was to fill this gap by analyzing the profiles and processes that led to changes in the status of large mammals in Central and

West Africa. This would allow an assessment of the influence of various ecological and anthropogenic factors on these populations, in order to be able to contribute effectively to the monitoring and the policy of management of the biodiversity in these regions.

To do this, the Afrodrivers project set itself the following objectives:

1. to gather all existing data and set up a database that can serve as a monitoring and management tool,
2. to improve methods for analyzing spatial and temporal trends of populations,
3. to identify the main drivers of change, both ecological and anthropogenic, by analyzing and modeling long-term trends, and
4. to develop decision support models for conservation.

Methods and approaches used for the project

CESAB offers ideal conditions for researchers; it brings together scientists with complementary profiles supported by a postdoctoral fellow who devotes his energy to the service of the full-time project. AfroBioDrivers has therefore been able to increase the amount of information available on large mammal communities. The team was able to analyze and link data from four different counting methods (air / ground / sample / exhaustive) using Bayesian models, with the specificity of correcting each method. CESAB is thus responsible for archiving unique and irreplaceable data accessible in the form of metadata through a portal. This database can be updated by other data producers on wild mammals in West and Central Africa to get a better picture of the status and trends of these populations.

Principal conclusions

One of the objectives formulated under the Aichi Convention requires the increase of protected areas. However, this strategy can lead to the creation of «paper parks», areas theoretically protected «on paper», but which do not have the means to implement these ambitions. This explains why some «protected» areas are still suffering a significant decline in numbers of large mammals; this is particularly the case for the majority of protected areas in Central and West Africa, such as the North Central African Republic [RCA] and Waza (Figure 1 bottom), whose dominant species are declining or even disappearing.

In other areas, on the other hand, protection against hunting and poaching has had very positive effects, resulting in the maintenance or substantial increase in numbers. This is notably the case of the buffalo in the Zakouma site in Chad (Figure 1 top), whose population has increased from 1000 to about 10,000 individuals, and six species of medium-sized ungulates, despite a collapse of elephant populations since the year 2000.

On other sites as Nazinga Burkina, W National Park of Niger and Comoé Ivory Coast), the number of dominant species remain.

Effective hunting management and anti-poaching systems are key to limiting or reversing the decline of large mammal populations.

Figure 1 - Top : Zakouma National Park (Chad). The african savanna elephant (*Loxodonta africana*) and the red-fronted gazelle (*Gazella rufifrons*) have suffered a collapse of their respective populations since the year 2000. Populations of dominant species, for example two species of antelope (e.g. *Damaliscus lunatus tiang*) (right) and the buffalo (*Syncerus caffer*) increased by a factor of about ten between the 1980s and the 1990s. Four other ungulates did not show a significant change in population.

Bottom : Northern Central African Republic (Waza National Park). The populations of elephant and all the antelopes collapsed from tens of thousands of animals to a few hundred between the 1960s and the 1990s.

The models used are semi-parametric spline models of the GAM family. All results are statistically significant

Anticipated (or actual) impact of these results for science, society, and public and private decision making

Most of the data collected for the AfroBioDrivers project was archived on behalf of government departments, who supported the project by providing a copy of the historical data. Among the data collected, some are only available at CESAB, the non-computer originals having been burned during recent events. Part of the CESAB database is freely accessible and the other subject to the agreement of the authorities or the producer (NGOs, cooperative agencies, etc.). A computerized copy of the metadata is made available to the competent authorities managing the protected areas. These data can be consulted and supplemented for monitoring management of African mammal populations.

The results of the AfroBioDrivers project have helped to strengthen actions relevant to conservation in Africa by demonstrating the following three points:

1. Different methods can ensure the effectiveness of protected areas, from intergovernmental support for ecotourism (Zakouma, Chad) to the integrated use of wildlife at the village level (Nazinga, Burkina). These solutions must be adapted to each site according to the human populations involved.
2. The populations of large mammals in West and Central Africa can be maintained or even strengthened if long-term conservation measures are applied.
3. To ensure the protection of an area, the quality of management of protected areas is more important than their extent. The Aichi Protocol has suggested an increase in the size of protected area, but limiting these areas while strengthening their protection could be a better strategy in this part of the world.

The project led to the implementation of a new, innovative and effective heterogeneous data analysis methodology that offers new perspectives in wildlife monitoring.

CONSORTIUM MEMBERS

Hervé FRITZ (Principal Investigator) CNRS-Univ. Lyon 1, France.

Fabrice HIBERT (Postdoc) CNRS-Univ. Lyon 1, France / **Justin Brashares** Univ. California Berkeley, USA / **Patrick Duncan** CNRS-Univ. de la Rochelle, Station de Chizé, France / **Joseph Ogutu** Univ. Hohenheim, Stuttgart, Germany / **Olivier Pays** Univ. Angers, France / **Roger Pradel**, CEFE/CNRS Montpellier, France / **Pierre-Cyril Renaud**, Univ. Angers, France / **Paul Scholte**, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Cameroun.

OTHER CONTRIBUTORS

Nadia Belaidi, Université Paris 1, CNRS, France / **Jean-Michel Gaillard**, CEFE/CNRS Montpellier, France / **Souleymane Konate**, Université d'Abobo-Adjamé, Côte D'Ivoire / **Jean-Dominique Lebreton**, CEFE/CNRS Montpellier, France / **David Mallon**, Manchester University, United Kingdom / **Norman Owen-Smith**, University of the Witwatersrand, South Africa / **A. Daniel Rakotondravony**, Univ. Antananarivo, Madagascar.

CESAB

CENTRE DE SYNTHÈSE ET D'ANALYSE
SUR LA BIODIVERSITÉ

Fiche résultat

AFROBIODRIVERS

Dynamique de la biodiversité africaine: interactions entre processus écologiques et actions de conservation

Principal chercheur : Hervé Fritz (CNRS)

Début et fin du projet : 2012-2016

Co-financeur : Région PACA

Si l'Afrique abritait jusqu'à présent une biodiversité exceptionnelle, le déclin avéré de ses grands mammifères emblématiques représente une importante menace à la fois écologique et économique pour la plupart des pays du continent. Le projet AfroBioDrivers fournit des outils permettant de mieux comprendre et anticiper ces déclin, afin de mettre en place des solutions durables de protection.

Contexte et objectifs

Les populations de mammifères n'évoluent pas de la même manière selon les régions et les pays. En Afrique australe, après des extinctions spectaculaires du 19^{ème} siècle, l'efficacité des actions de réintroduction et de protection publiques et privées mises en place a permis une augmentation des effectifs des espèces emblématiques. C'est notamment le cas des rhinocéros blancs et des éléphants, mais aussi beaucoup d'espèces d'antilopes. A l'inverse, dans d'autres régions, ces populations subissent des déclin, notamment en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest où la situation semble la plus préoccupante. Si les données sont très nombreuses en Afrique sub-saharienne, celles qui concernent l'Afrique Centrale et de l'Ouest sont dispersées, hétérogènes et n'ont jamais fait l'objet de publications détaillées.

Le projet AfroBioDrivers a donc eu pour ambition de combler cette lacune en analysant les patrons et processus à l'origine des changements de statuts des grands mammifères en Afrique Centrale et de l'Ouest. Il s'agissait également d'évaluer l'influence de différents facteurs écologiques et anthropiques sur ces populations, afin de pouvoir contribuer efficacement au suivi et à la politique de gestion de la biodiversité dans ces régions.

Pour ce faire, le projet AfroBioDrivers s'est donc fixé pour objectifs :

1. de rassembler l'ensemble des données existantes et de mettre en place une base de données qui pourra servir d'outil de suivi et de gestion,
2. d'améliorer les méthodes pour analyser les tendances spatiales et temporelles des populations,
3. d'identifier les principaux facteurs de changement, écologiques et anthropiques, en analysant et en modélisant les tendances à long terme,
4. de développer des modèles d'aide à la décision en matière de conservation.

Méthode et approches utilisées pour le projet

Le CESAB offre des conditions idéales aux chercheurs ; il permet de rassembler des scientifiques avec les profils de compétences nécessaires (connaissances théoriques et méthodologiques notamment en statistiques, de terrain, etc.). La coordination des chercheurs est assurée par un post-doctorant qui a consacré son énergie au service du projet à temps plein. AfroBioDrivers a permis une augmentation considérable de la quantité d'informations disponibles sur les communautés de grands mammifères. L'équipe a été en mesure d'analyser et de mettre en relation des données issues de 4 méthodes de comptage différentes (aérien / au sol / par échantillon / exhaustif) grâce à des modèles bayésiens, ayant la particularité de corriger les biais propres à chaque méthode. Le CESAB est ainsi à l'origine d'un archivage de données uniques et irremplaçables, accessibles sous la forme de métadonnées par le biais d'un portail. Cette base de données peut être mise à jour par d'autres producteurs de données sur les mammifères sauvages d'Afrique centrale et occidentale, afin d'obtenir une meilleure image de l'état et des tendances de ces populations.

Principales conclusions

Un des objectifs formulés dans le cadre de la convention d'Aichi requière l'augmentation des surfaces protégées, mais cette stratégie peut donner lieu à la création de « paper parks ». Ce sont des zones théoriquement protégées mais qui ne bénéficient pas des moyens pour mettre en œuvre leurs ambitions. Cela explique que certaines zones dites protégées subissent malgré tout un important déclin des effectifs de grands mammifères ; c'est le cas de la majorité des zones protégées en Afrique Centrale et de l'Ouest, du Nord de la République Centrafricaine [RCA] et de Waza (Figure 1 bas) dont les effectifs des espèces dominantes subissent une diminution, voire disparaissent. .

Dans d'autres zones, à l'inverse, la protection contre la chasse et le braconnage a eu des effets très positifs et encourageants, qui se traduisent par le maintien, voire l'augmentation parfois considérable des effectifs. La population de buffles dans le site de Zakouma au Tchad (Figure 1 haut) est ainsi passée de 1000 à environ 10 000 individus. C'est également le cas de six espèces d'ongulés de taille moyenne, malgré un effondrement des populations d'éléphants depuis l'an 2000.

Sur d'autres sites comme Nazinga au Burkina, le Parc National W du Niger et la Comœ en Côte d'Ivoire), les effectifs des espèces dominantes se maintiennent.

Figure 1 - En haut : Zakouma National Park (Chad). L'éléphant (*Loxodonta africana*) et la gazelle à front roux (*Gazella ruffrons*) ont subi un effondrement de leurs populations respectives depuis 2000. Les populations des espèces dominantes, ici le buffle (*Syncerus caffer*) ainsi que deux espèces d'antilopes (e.g. Ici *Damaliscus lunatus tiang*) ont augmenté d'un facteur d'environ 10 entre les années 1980 et les années 1990. Quatre autres ongulés n'ont pas présenté de variation d'effectifs significative.

En bas : République Centrafricaine (parties Nord). Les populations d'éléphants et de gazelles sont passées d'un effectif de dizaine de milliers d'individus à quelques centaines entre les années 1960 et les années 1990. Les modèles statistiques sont des modèles splines semi-paramétriques de la famille des modèles additifs généralisés (GAM).

La mise en place de dispositifs efficaces de gestion de la chasse et de protection contre le braconnage est donc la clé permettant de limiter voire d'inverser la tendance au déclin des populations de grands mammifères.

Impact anticipé (ou actuel) de ces résultats pour la science, la société, la prise de décision publique et privée

La plupart des données récoltées dans le cadre d'AfroBioDrivers ont été archivées au nom des services gouvernementaux, qui ont soutenu le projet en fournissant une copie des données historiques. Parmi les données recueillies, certaines ne sont consultables que dans le cadre du CESAB, les originaux non informatisés ayant été brûlés lors d'événements récents. Une partie de la base de données CESAB est en accès libre et l'autre est soumise à l'accord des autorités ou du producteur (ONG, agences de coopération, ...). Une copie informatisée des métadonnées est mise à disposition des autorités compétentes qui gèrent les aires protégées. Ces données pourront être consultées et complétées pour une gestion du suivi des populations de mammifères africains.

Les résultats du projet AfroBioDrivers ont contribué à renforcer les actions pertinentes pour la conservation en Afrique, par la démonstration des 3 points suivants :

1. Différentes méthodes permettent d'assurer l'efficacité des aires protégées - de l'aide intergouvernementale pour l'écotourisme (Zakouma, Tchad), à l'utilisation intégrée de la faune au niveau du village (Nazinga, Burkina). Ces solutions doivent être adaptées à chaque site en fonction des populations humaines impliquées.
2. Les populations de grands mammifères en Afrique Occidentale et Centrale peuvent être maintenues voire renforcées à condition d'appliquer sur le long terme des mesures de conservation.
3. Pour s'assurer de la protection d'une zone, la qualité de gestion des zones protégées est plus importante que leur étendue. Le protocole d'Aichi a suggéré une augmentation des surfaces d'aires protégées, mais limiter ces aires tout en renforçant les moyens mis en œuvre dans leur protection pourrait être une meilleure stratégie dans cette partie du monde.

Enfin, le projet a été à l'origine de la mise en place d'une nouvelle méthodologie d'analyse de données hétérogènes, innovante et efficace qui offre de nouvelles perspectives en suivi de la faune.

MEMBRES DU CONSORTIUM

Hervé FRITZ (porteur de projet) CNRS-Univ. Lyon 1, France.

Fabrice HIBERT (post-doctorant) CNRS-Univ. Lyon 1, France / **Justin Brashares** Univ. California Berkeley, USA / **Patrick Duncan** CNRS-Univ. de la Rochelle, Station de Chizé, France / **Joseph Ogutu** Univ. Hohenheim, Stuttgart, Allemagne / **Olivier Pays** Univ. Angers, France / **Roger Pradel**, CEFE/CNRS Montpellier, France / **Pierre-Cyril Renaud**, Univ. Angers, France / **Paul Scholte**, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Cameroun.

AUTRES CONTRIBUTEURS

Nadia Belaidi, Université Paris 1, CNRS, France / **Jean-Michel Gaillard**, CEFE/CNRS Montpellier, France / **Souleymane Konate**, Université d'Abobo-Adjamé, Côte D'Ivoire / **Jean-Dominique Lebreton**, CEFE/CNRS Montpellier, France / **David Mallon**, Manchester University, Royaume-Uni / **Norman Owen-Smith**, University of the Witwatersrand, Afrique du Sud / **A. Daniel Rakotondravony**, Univ. Antananarivo, Madagascar.